

DOI:

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

*Богдан І. М., викладач вищої категорії, старший викладач
Харківський державний професійно-педагогічний коледж
імені В. І. Вернадського*

Реалії сьогодення, пов'язані з високим ризиком зараження коронавірусом, унесли багато змін до всіх сфер людської життєдіяльності. Не оминули вони й освітній процес. Єдиною можливою відповіддю закладів освіти на зовнішній виклик був тимчасовий перехід на дистанційне навчання. У зв'язку з цим усі очні заняття, включаючи лекційні, практичні й навіть лабораторні, були перенесені до онлайн-середовища.

На перших етапах організації дистанційного навчання, звичайно, у переважної більшості викладачів виникало питання: як зробити процес викладання максимально ефективним? Проте з часом прийшло усвідомлення, що дистанційна освіта створює багато можливостей для залучення сучасних технологій та пошуку нових методів викладання, а її ефективність залежить від

- ефективної взаємодії викладача та студента;
- педагогічних технологій, що використовуються;
- ефективності методичних матеріалів та шляхів їх доставки;
- ефективності зворотнього зв'язку.

Для забезпечення реалізації перерахованих факторів ефективності дистанційного навчання під час викладання курсу дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», що складається переважно з практичних занять, для реалізації освітніх завдань з метою якісної підготовки майбутніх фахівців, майстрів виробничого навчання, мною використовувались різноманітні онлайн-ресурси.

Оскільки проведення онлайн-занять на платформах ZOOM та Google meet з їх інструментами хоча й дозволяє забезпечити комунікацію зі студентами, установити зворотній зв'язок та не втратити можливість живого спілкування з ними, проте обирати лише цей спосіб навчання не варто.

Сьогодні важко уявити студента без гаджета, тому доречним буде його використання й під час занять. Це зробить пояснення нового матеріалу, перевірку засвоєних знань цікавими та яскравими передусім для здобувачів освіти.

Оперативну перевірку знань, умінь і навичок, об'єктивність і точність, справедливість оцінювання та автоматизацію перевірки зможе забезпечити онлайн-тестування. Зручними як для студентів, так і для

викладачів є такі конструктори онлайн-тестів, як Google Forms, Kahoot!, Online Test Pad, що використовуються мною для модульного контролю знань та вмінь здобувачів освіти.

Досвід показує, що чим більше ігрових елементів та квестів буде у ваших матеріалах, тим більше шансів, що студенти не просто виконають домашнє завдання, а й активно включаться до більш глибокого вивчення теми.

Такі онлайн-платформи, як Learning Apps.org та Rebus дозволяють розробити різноманітні інтерактивні завдання. Наприклад, з теми «Поняття документа» студентам пропонується розгадати кросворд, вправи з категорії «Знайди пару» дозволяють перевірити знання іншомовної, термінологічної та професійної лексики, вправи «Заповнити пропуски», «Класифікація», «Вільна текстова відповідь» є ефективними для вивчення орфографічних, морфологічних та синтаксичних норм професійного спілкування; вправа «Вікторина з друкуванням» корисна для формування мовної культури студентів. Змога створити цікаві та корисні загадки, ігри, ребуси та інші типи вправ дозволяє урізноманітнити процес навчання, зробити його змагальним та яскравим, цікавим для тих, хто навчається, а значить, ефективним у цілому.

Отже, на мій погляд, сьогодні Інтернет дає нам безліч можливостей. Тож головне завдання для педагога – розібратися в методиках і новітніх підходах, навчитися послуговуватись онлайн-інструментами для того, щоб зробити освіту у форматі онлайн максимально ефективною в умовах, що склалися.